

TENGSIZLIKLARNI KOSHI TENGSIZLIGI YORDAMIDA ISBOTLASH

To‘lqinjon G‘ofurov

Bag‘dod tumani 38-maktab o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematikada sonli tengsizliklarni isbotlash usullari, xususan mashhur Koshi tengsizligidan foydalanish metodlari tahlil qilingan. Sonli tengsizliklarning asosiy xossalari, o‘rta qiymatlar tushunchasi hamda o‘rta arifmetik va geometrik qiymatlar orasidagi bog‘lanish yoritilgan. Koshy teoremasining matematik induksiya usuli orqali isboti keltirilib, turli murakkablikdagi tengsizliklarni isbotlash misollar asosida ko‘rsatib berilgan. Tadqiqot davomida tengsizliklarni isbotlashda shakl almashtirish va mantiqiy tahlilning muhim ahamiyat kasb etishi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Tengsizlik, o‘rta arifmetik qiymat, o‘rta geometrik qiymat, o‘rta kvadratik qiymat, o‘rta garmonik qiymat.

Matematikada sonli tengsizliklarni isbotlashga doir judayam ko‘plab masalalar topiladi. Bunday masalalar odatda umumta‘lim maktablari o‘quvchilari o‘rtasida bo‘lib o‘tadigan matematika fan olimpiadasi masalalarida ko‘plab uchratish mumkin. Ko‘plab tengsizliklarni isbotlashda tengsizliklarning xossalari va mashhur Koshi tengsizligidan foydalanamiz. Dastlab sonli tengsizliklarning xossalari bilan tanishaylik:

Istalgan a va b sonlari uchun quyidagi uchta munosabatlardan faqat bittasi o‘rinli:

1. $a - b > 0 \Leftrightarrow a > b$

2. $a - b < 0 \Leftrightarrow a < b$

3. $a - b = 0 \Leftrightarrow a = b.$

Sonli tengsizliklar quyidagi xossalarga ega:

1^o. Agar $a > b$ va $b > c$ bo‘lsa, $a > c$ bo‘ladi.

2^o. Agar $a > b$ va $c > 0$ bo‘lsa, $a \cdot c > b \cdot c$ bo‘ladi.

3⁰. Agar $a > b$ va $c \in R$ bo'lsa, $a + c > b + c$ bo'ladi.

4⁰. Agar $a > b$ va $c < 0$ bo'lsa, $a \cdot c < b \cdot c$ bo'ladi.

5⁰. Agar $a > b$ va $c > d$ bo'lsa, $a + c > b + d$ bo'ladi.

6⁰. Agar $a > b > 0$ va $c > d > 0$ bo'lsa, $a \cdot c > b \cdot d$ bo'ladi.

7⁰. Agar $a > b > 0$ va $n \in N$ bo'lsa, $a^n > b^n$ bo'ladi (agar n – toq son bo'lsa, $b > 0$ shart ortiqcha hisoblanadi)

Matematikada o'rta qiymatlar tushunchasi mavjud, ya'ni a_1, a_2, \dots, a_n musbat sonlar ketma-ketligi uchun

1. O'rta arifmetik qiymat $A_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$

2. O'rta geometrik qiymat $G_n = \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n}$

3. O'rta kvadratik qiymat $K_n = \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}}$

4. O'rta garmonik qiymat $N_n = \frac{n}{a_1^{-1} + a_2^{-1} + \dots + a_n^{-1}}$

Xususiyl holda a, b musbat sonlar uchun bu o'rta qiymatlar quyidagicha aniqlanadi:

$$A_2 = \frac{a+b}{2}; G_2 = \sqrt{a \cdot b}; K_n = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}; N_n = \frac{2ab}{a+b}.$$

O'rta arifmetik va geometrik qiymatlar orasidagi bog'lanish

Teorema (Koshi): O'rta arifmetik va geometrik qiymatlar orasida quyidagi

$$A_n \geq G_n \quad (1)$$

munosabat hamda $A_n = G_n$ tenglik faqat $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ bo'lgandagina o'rinli.

Isbot: Ushbu teoremani isbotlashda to'liq matematik induksiya metodidan foydalanamiz. $n=2$ da $\frac{a_1 + a_2}{2} \geq \sqrt{a_1 a_2}$ bo'ladi va bu a_1 va a_2 musbat sonlar uchun o'rinli bo'lgan $(\sqrt{a_1} - \sqrt{a_2})^2 \geq 0$ tengsizlikdan oson isbot bo'ladi. Berilgan tengsizlikni ixtiyoriy n ta natural sonlar uchun to'g'ri deb, $n+1$ ta natural sonlar uchun to'g'riligini isbotlaymiz. Bu sonlar a_1, a_2, \dots, a_{n+1} bo'lsin. a_{n+1} ularning eng kattasi

bo‘lsin. Ya’ni, $a_{n+1} \geq a_1, a_2, \dots, a_n$. Shuning uchun $a_{n+1} \geq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$. Quyidagicha belgilash kritimiz:

$$A_n \geq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}, A_{n+1} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n + a_{n+1}}{n+1} = \frac{nA_n + a_{n+1}}{n+1}.$$

$a_{n+1} \geq A_n$ bo‘lgani uchun $a_{n+1} = A_n + \alpha$ deb yozish mumkin, bu yerda $\alpha \geq 0$. U

holda

$$A_{n+1} = \frac{nA_n + A_n + \alpha}{n+1} = A_n + \frac{\alpha}{n+1}. \text{ Bu tenglikni har ikkala qismini } n+1 \text{ darajaga}$$

ko‘tarib, quyidagini topamiz:

$$\begin{aligned} (A_{n+1})^{n+1} &= \left(A_n + \frac{\alpha}{n+1} \right)^{n+1} = (A_n)^{n+1} + C_{n+1}^1 (A_n)^n \frac{\alpha}{n+1} + \dots \geq (A_n)^{n+1} + (A_n)^n \cdot \alpha = \\ &= (A_n)^n (A_n + \alpha) = (A_n)^n A_{n+1} \end{aligned}$$

Farazga ko‘ra, $(A_n)^n \geq a_1 \cdot a_2 \cdot a_1 \cdot \dots \cdot a_n$. Buni e‘tiborga olib,

$$(A_{n+1})^{n+1} \geq (A_n)^n \cdot a_{n+1} \geq (A_n)^n \geq a_1 \cdot a_2 \cdot a_1 \cdot \dots \cdot a_n \cdot a_{n+1}. \text{ Bundan esa } A_{n+1} \geq \sqrt[n+1]{a_1 \cdot a_2 \cdot a_1 \cdot \dots \cdot a_n \cdot a_{n+1}}$$

ekanligi kelib chiqadi.

Misol: Musbat a, b va c sonlari uchun $\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} \geq 6$ tengsizlik o‘rinli

bo‘lishini isbotlang.

Isbot: Tengsizlikning chap qismida shakl almashtirish bajarib, qo‘shiluvchilarni mos ravishda guruhlaymiz:

$$\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} \right) + \left(\frac{a}{c} + \frac{c}{a} \right) + \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b} \right) \geq 6.$$

Koshi tengsizligini har bir qavs ichidagi ikkitadan bo‘lgan qo‘shiluvchilarga alohidadan qo‘llaymiz:

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} \geq 2\sqrt{\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{c}} = 2, \frac{a}{c} + \frac{c}{a} \geq 2\sqrt{\frac{a}{c} \cdot \frac{c}{a}} = 2 \text{ va } \frac{b}{c} + \frac{c}{b} \geq 2\sqrt{\frac{b}{c} \cdot \frac{c}{b}} = 2.$$

Bu tengsizliklarni hadma-had qo‘shib, isbotlanishi kerak bo‘lgan tengsizlik hosil qilinadi.

Tengsizliklarni Koshi tengsizligi yordamida isbotlash uchun berilgan tengsizlik ustida kerakli shakl almashtirishlari bajariladi va shundan so‘ng hosil bo‘lgan tengsizlikka Koshi tengsizligi qo‘llanilsa, berilgan tengsizlik oson isbot bo‘ladi.

Tengsizliklar isbotlashning murakkablik tomoni Koshi tengsizligini olib kelishgacha bo‘lgan qadam hisoblanadi.

Quyidagi misollarni Koshi tengsizligi yordamida ishlaymiz:

1-misol $x, y > 0$ bo‘lsa, $x^2 + y^2 + 1 \geq xy + x + y$ tengsizlikni isbotlang.

Isbot:

$$x^2 + y^2 + 1 \geq xy + x + y \Rightarrow \frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + \frac{y^2}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}\right) + \left(\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{y^2}{2} + \frac{1}{2}\right) = x^2 + y^2 + 1$$

Qavs ichidagi ifodalarning har biri uchun Koshi tengsizligini qo‘llaymiz:

U holda quyidagilarni hosil qilamiz

$$\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \geq xy, \quad \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \geq x, \quad \frac{y^2}{2} + \frac{1}{2} \geq y$$

Tengsizliklarni hadlab qo‘shamiz va isbotlanishi kerak bo‘lgan tengsizlikka ega bo‘lamiz:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \geq xy \\ \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \geq x \\ \frac{y^2}{2} + \frac{1}{2} \geq y \end{array} \right. \Rightarrow x^2 + y^2 + 1 \geq xy + x + y$$

2-misol. Agar $a_1 \geq 0, a_2 \geq 0, a_3 \geq 0, a_4 \geq 0$ bo‘lsa, u holda

$$\frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4}{4} \geq \sqrt[4]{a_1 a_2 a_3 a_4}$$

tengsizlikni isbotlang.

Isboti. 1-teoremadagi (1) tengsizlikdan foydalanamiz:

$$\frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4}{4} = \frac{\frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{a_3 + a_4}{2}}{2} \geq \frac{\sqrt{a_1 a_2} + \sqrt{a_3 a_4}}{2} \geq \sqrt{\sqrt{a_1 a_2} \sqrt{a_3 a_4}} = \sqrt[4]{a_1 a_2 a_3 a_4}$$

3-misol. Agar $a_1 \geq 0, a_2 \geq 0, a_3 \geq 0$ bo‘lsa, u holda

$$\frac{a_1 + a_2 + a_3}{3} \geq \sqrt[3]{a_1 a_2 a_3}$$

tengsizlikni isbotlang.

Isboti. Buning uchun

$$D = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{3} - \sqrt[3]{a_1 a_2 a_3}$$

ayirmaning ishorasini tekshiramiz. Bu ayirmani ratsional ko‘rinishda ifodalash uchun $a_1 = x$, $a_2 = y$, $a_3 = z$ belgilashlar kiritamiz. Natijada

$$D = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{3} - \sqrt[3]{a_1 a_2 a_3} = \frac{x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz}{3} = \frac{(x^2 + y^2 + z^2)(x + y + z - xy - yz - zx)}{3} \geq 0$$

ifodaga kelamiz, chunki

$$x + y + z - xy - yz - zx = \frac{(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2}{2} \geq 0.$$

Demak $D \geq 0$. Bundan esa isbotlanishi talab etilgan

$$\frac{a_1 + a_2 + a_3}{3} \geq \sqrt[3]{a_1 a_2 a_3}$$

tengsizlik kelib chiqadi.

4-misol. Agar $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$ sonlari $x_1 \cdot x_2^2 \cdot \dots \cdot x_n^n = 1$ shartni qanoatlantirsa,

quyidagi tengsizlikni isbotlang.

$$\frac{1}{x_1} + \frac{2}{x_2} + \dots + \frac{n}{x_n} \geq \frac{n(n+1)}{2}$$

Isbot: Mashhur Koshi tengsizligini qo‘llaymiz,

$$\frac{1}{x_1} + \frac{2}{x_2} + \dots + \frac{n}{x_n} = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_3} + \frac{1}{x_3} + \dots + \underbrace{\frac{1}{x_n} + \frac{1}{x_n} + \dots + \frac{1}{x_n}}_{n\text{marta}} \geq$$

$$\geq \frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt[2]{x_1 x_2^2 x_3^3 \dots x_n^n}} = \frac{n(n+1)}{2}$$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.A.Alimov va boshqalar. 8-sinf algebra darsligi. – T.:O‘qituvchi, 2019 yil.

2. Sh.Ismailov, A.Qo‘chqarov, B.Abdurahmonov. Tengsizliklar isbotlashning klassik usullari. Toshkent 2008 yil.

3. M.A.Mirzahmedov, D.Sotboldiyev. O‘quvchilarni matematik olimpiadalarga tayyorlash. Toshkent “O‘qituvchi” 1993 yil.

4. B.A.Shoimqulov, R.M.Madrahimov, N.B.Kamalov . Talabalarning matematikadan olimpiada masalalari.

5. В.А.Садовничийб А.А.Григорьян, С.В.Конягин. Задачи студенческих математических олимпиад. Издательство Московского Университета 1987 г